

David Pavón-Cuéllar¹

¿Lo generalizado es la proletarización o el aburguesamiento? Intentando responder con el auxilio de los amantes Louise Colet y Gustave Flaubert

Resumen: La relación pasional entre Gustave Flaubert y Louise Colet enmarca un análisis de la generalización de las condiciones burguesa y proletaria en el desarrollo del sistema capitalista desde el siglo XIX hasta ahora. Se parte del aburguesamiento generalizado al que aluden tanto Flaubert como Karl Marx y Friedrich Engels. Tras pensarse en el capitalismo como despojo y destrucción del mundo natural y cultural, se considera la correlación entre este goce del capital y una proletarización generalizada ya presentida por un personaje de Flaubert. Se concluye con el reconocimiento de ciertas coincidencias de Flaubert y Colet con el marxismo y el psicoanálisis.

Palabras clave: Marxismo, Psicoanálisis, Capitalismo, Aburguesamiento, Proletarización

Fecha de recepción: 29 de abril de 2025

Fecha de aceptación: 11 de julio de 2025

Flaubert y Colet, Marx y Engels: el aburguesamiento generalizado

Louise Colet fue una mujer famosa en el París del siglo XIX, pero ha sido prácticamente olvidada en la actualidad. Su nombre se ha ido borrando incluso en su tumba abandonada, cubierta de líquen y musgo, en el cementerio del pueblito de Verneuil-sur-Avre en el sur de Normandía. Ni ahí ni en el resto del mundo se guarda memoria de quien

¹ Profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, México). Doctor en Filosofía por la Universidad de Rouen (Francia) y Doctor en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela (España). Entre sus recientes publicaciones destacan los libros: *Sobre el vacío: puentes entre marxismo y psicoanálisis* (Ciudad de México, Paradiso, 2022); *Psicoanálisis y revolución: psicología crítica para movimientos de liberación* (con Ian Parker, Santiago de Chile, Pólvora, 2021, traducido a 8 idiomas); *Más allá de la psicología indígena: concepciones mesoamericanas de la subjetividad* (México, Porrúa, 2021, traducido al portugués); *Virus del capital* (Buenos Aires, Docta Ignorancia, 2021); *Zapatismo y subjetividad: más allá de la psicología* (Bogotá, Cátedra Libre, 2020); *Psicología crítica: definición, antecedentes, historia y actualidad* (México, Itaca, 2019) y *Marxism and Psychoanalysis: In or Against Psychology* (Londres, Routledge, 2017).

fue alguna vez aclamada por Víctor Hugo. Ya casi nadie recuerda ni su poesía ni el resto de su obra literaria, ni sus premios de la Academia Francesa, ni su feminismo comprometido ni su profunda sensibilidad social, ni su republicanismo ni su adhesión al socialismo fourierista.

Cuando alguien menciona el nombre de Louise Colet, es generalmente para evocar sus relaciones privadas con hombres de la época. La más famosa de estas relaciones fue su romance tormentoso con el escritor Gustave Flaubert, quien fuera su amante entre 1846 y 1855, para luego dedicarse a denigrarla. Suele considerarse que esta denigración contribuyó a que la escritora fuera desacreditada y finalmente olvidada.

La memoria de Louise Colet acabó esfumándose, al igual que las numerosas cartas que le escribió a Flaubert, las cuales, al parecer, fueron quemadas, quizás por la sobrina de su destinatario, tal vez por su mismo destinatario. Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre lo sucedido, pero lo seguro es que las cartas desaparecieron. Su destino difiere así del de las cartas de Flaubert para su amante, cartas que han sido conservadas, publicadas, republicadas, estudiadas y comentadas.

En una de las cartas, una fechada el 22 de noviembre de 1852, Flaubert le escribe a Louise que “la humanidad entera, incluido el pueblo”, es “burguesa”². Esta constatación del aburguesamiento generalizado es prácticamente la misma que ya encontramos tan sólo cuatro años antes, en el *Manifiesto Comunista*. Lo que aquí nos manifiestan Marx y Engels es que la burguesía constriñó a todos a “hacerse burgueses”, forjando “un mundo a su imagen y semejanza”³.

Marx y Engels no se limitan, como Flaubert, a constatar el aburguesamiento generalizado, sino que se lo imputan a la misma burguesía, responsabilizándola de haber constreñido a todo el mundo a ser burgués. Además de identificar así a los causantes del

² Gustave Flaubert, “À Louise Colet, Croisset, 22 novembre 1852”, en *Correspondance*, Rouen, Université de Rouen, en <https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/correspondance/22-novembre-1852-de-gustave-flaubert-a-louise-colet/>

³ Karl Marx y Friedrich Engels, *Manifiesto del Partido Comunista* (1848), Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2013, pp. 55-56.

aburguesamiento generalizado, Marx y Engels detectan sus causas, explicando el fenómeno de manera sucinta en el *Manifiesto Comunista* de 1848⁴, y antes, con mayor amplitud, en la *Ideología Alemana* de 1846⁵. En ambos textos, la explicación está desdoblada en dos niveles diferentes, uno fundamental, infraestructural, y el otro derivado, superestructural. Estos dos niveles requieren un análisis por separado. Permítanme que lo realice de modo bastante expeditivo.

El aburguesamiento generalizado en la superestructura

En la superestructura, toda la sociedad se aburguesa porque la ideología de la burguesía, como clase dominante, se torna la ideología dominante de la sociedad. La sociedad se vuelve ideológicamente burguesa. El aburguesamiento es entonces una forma de ideologización.

La humanidad entera se ideologiza de modo burgués al consumir intensivamente productos ideológicos burgueses, al ser educada según pautas y normas burguesas, al ver películas y series burguesas, al estudiar y leer textos burgueses de psicología y de autoayuda, al identificarse con personajes e ideales burgueses. El mundo se ha ido convirtiendo en un enorme despliegue de ideología burguesa que sólo ofrece modelos burgueses de subjetivación. Tan sólo es posible subjetivarse en el estilo de la burguesía. La subjetividad burguesa es la única disponible. Es por esto que todos terminamos siendo burgueses.

El aburguesamiento ideológico al que se refieren Marx y Engels puede entenderse a través de la teoría de lo especular en Lacan, la cual, según el propio Lacan⁶, tiene ya su esbozo en una nota a pie de página de *El Capital* en la que Marx observa que el *yo* de cada sujeto se constituye al reflejarse en el espejo del *otro*⁷. Desde esta perspectiva marxiana-lacaniana, podemos decir que sólo hay a nuestro alrededor espejos burgueses en los que

⁴ *Ibid.*

⁵ Marx y Engels, *La ideología alemana* (1846), Barcelona y Montevideo, Grijalbo y Pueblos Unidos, 1974.

⁶ Jacques Lacan, *Le séminaire, Livre V, Les formations de l'inconscient* (1957-1958), París, Seuil, 1998, 27.11.57, p. 81.

⁷ Karl Marx, *El Capital I* (1867), Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 19.

nuestro yo sólo puede reflejarse y así configurarse ideológicamente de modo burgués. Debemos identificarnos con las imágenes burguesas replicadas y multiplicadas en todos los espejos, en todos los escaparates, en todas las vitrinas y pantallas de nuestra cultura burguesa.

El aburguesamiento generalizado en la infraestructura

El reflejo del *yo* en la superficie especular de lo imaginario es la forma empírica, experiencial, que adopta el aburguesamiento del sujeto en la superestructura ideológica burguesa. Bajo este nivel superestructural, detrás de su aparición en el espejo de la burguesía, tenemos aquello que es lo más fundamental y determinante para Marx y Engels, esto es, el nivel infraestructural del sistema capitalista, su base económica o socioeconómica, entendida como la esfera del trabajo y del consumo, de la producción y la distribución. Lo que aquí se produce para luego distribuirse y consumirse es lo subjetivo, lo psíquico y personal, y no solamente lo objetivo, como bien lo explica Marx en sus *Grundrisse*⁸.

En los términos de Marx, los productos del sistema capitalista no son tan sólo objetos para los sujetos, sino sujetos para los objetos. Son sujetos necesitados y deseantes, consumidores y trabajadores, y no sólo sus objetos de trabajo y de consumo. No son tan sólo mercancías, sino quienes las fabrican, así como quienes las adquieren y las usan.

En otras palabras, el capitalismo no sólo produce aquello que los burgueses consumen, sino que necesita producir también al mayor número posible de consumidores aburguesados, consumistas posesivos y acumulativos, para que lo consuman en el mayor grado posible. Esta producción de consumistas es indispensable para el funcionamiento de un sistema capitalista que depende tanto del consumo como del trabajo, tanto de los consumidores como de los trabajadores. Así como los trabajadores adictos al trabajo deben producirse a través de mecanismos como los ideológicos y disciplinarios educativos, de

⁸ Marx, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1 (1857-1858)*, Ciudad de México, Siglo XXI, 2009.

igual modo los consumistas adictos al consumo deben producirse a través de la publicidad, la industria cultural y otros medios igualmente ideológicos.

La producción masiva de consumidores aburguesados implica un aburguesamiento de la sociedad indispensable para consumir cosméticos, perfumes, ropa de marca y de moda, automóviles nuevos, dispositivos electrónicos, películas y series de *Netflix*, publicidades en redes sociales y muchos otros productos del sistema capitalista. Este sistema necesita vender cada vez más productos y por ello requiere a cada vez más consumidores cada vez más aburguesados, cada vez más posesivos y acumulativos, cada vez más consumistas, con un consumo cada vez mayor. Tan sólo así es posible para el sistema capitalista postergar su colapso al compensar lo que Marx describió en el capítulo 13 del tercer tomo de *El capital* bajo el nombre de “tendencia decreciente de la tasa de ganancia”: tendencia consistente en la paradójica disminución del beneficio económico para el capital a causa del aumento de la productividad del trabajo gracias al desarrollo económico y el resultante acrecentamiento de la composición orgánica del capital⁹.

Digamos que el capital, a medida que se expande y acumula, se vuelve algo cada vez más grande, poderoso y productivo, pero también, por lo mismo, cada vez más oneroso e insolvente. Para evitar su quiebra, tiene que vender cada vez más y por ello necesita producir a cada vez más compradores cada vez más aburguesados, posesivos y acumulativos, consumistas. Entre más burgueses sean producidos y más burgueses sean, más consumirán y más generaran ganancias para el capital. He aquí el proceso infraestructural de aburguesamiento generalizado, un proceso indisociable del superestructural, pues la infraestructura se vale de la superestructura ideológica para producir a sus consumidores burgueses.

El capitalismo como despojo y destrucción de la naturaleza y de la cultura

El aburguesamiento generalizado puede sostener el capitalismo al asegurar que la producción y el consumo se incrementen de modo incesante y exponencial. Este incremento

⁹ Marx, *El capital III* (1894), Ciudad de México, FCE, 2009, pp. 213-232.

vertiginoso tiene al menos dos efectos directos. El primero, el más grave, es la cada vez más rápida e intensa devastación de la naturaleza que amenaza la subsistencia de la humanidad en el planeta. El otro efecto del incremento de la producción y el consumo, el efecto que aquí más nos interesa, es el ritmo frenético de actividad que se nos impone en un momento en el que al fin podríamos descansar gracias a la optimización tecnológica de un trabajo cada vez más productivo y cada vez más automatizado.

Con los avances actuales de la tecnología, bastaría que todos trabajáramos una pequeñísima porción de la jornada, no más de tres horas, para lograr la subsistencia y el bienestar de toda la humanidad, asegurando tanto la producción de sus medios necesarios para una vida sana como la reproducción y distribución equitativa de la cultura con la que se asegura una vida plena. Sin embargo, en lugar de esto, la humanidad consume su entorno y se consume a sí misma en una actividad agotadora que sólo sirve para la acumulación capitalista, no beneficiando a millones de personas que mueren prematuramente de miseria, de hambre y enfermedades que serían curables con los actuales avances de la medicina. Es verdad que el capitalismo no ha impedido que muchos escapen de la pobreza y llenen sus estómagos, pero ha sido frecuentemente, no sólo a costa del planeta, sino de sus propios cuerpos cada vez más envenenados por los efluvios del capitalismo, cada vez más enfermos, cada vez más afectados por males que se multiplican y se propagan como la diabetes y los más diversos cánceres.

La miseria de los cuerpos es correlativa de la miseria de unas mentes cada vez más atrapadas en el circuito de acumulación capitalista, cada vez más poseídas por el capital, cada vez más llenas de capitalismo, cada vez más vacías de sí mismas y de la cultura. La cultura que vamos perdiendo no sólo es la de arriba, la pedante, la ilustrada, letrada y libresca, científica o académica, sino la de abajo, la humilde, la comunitaria tradicional anclada en la tierra y en la memoria colectiva de los pueblos. Tanto la cultura popular como la más elitista, lo mismo que la naturaleza en general, van siendo privatizadas por el capital, convirtiéndose en su propiedad privada y dejando así de ser la propiedad pública de toda la humanidad.

Ahora bien, al dejar de ser de la humanidad y al pasar a ser del capital, nuestra cultura deja de ser lo que es, vaciándose de sí misma, vaciándose de nosotros, para convertirse en lo que aparece en las pantallas, vitrinas y escaparates del capitalismo, en algo sin contenido ni profundidad, en una simple apariencia bidimensional mercantilizada, rentabilizada y explotada por el capital. Así, al ir quedando realmente subsumida en el capitalismo, nuestra cultura va pervirtiéndose, degradándose, dislocándose, destruyéndose y finalmente disipándose y esfumándose. La perdemos porque deja de existir y no sólo porque el capitalismo nos despoje de ella.

El capitalismo solamente nos roba la cultura para destruirla. En realidad, si la destruye, es precisamente porque nos la roba, pues tan sólo nosotros, como humanidad, podemos hacer existir la cultura, siendo unos con ella. Quitárnosla es lo mismo que suprimirla, haciendo que la cultura se pierda no para algunos, sino en sí misma y para todos, lo que significa una desculturización absoluta, una pauperización universal, una proletarización generalizada que subyace al aburguesamiento generalizado.

Goce del capital y proletarización generalizada

Ya vimos que el burgués que se generaliza es el *yo* que aparece en el espejo. Ya notamos también que su aspecto burgués, como propietario privado, corresponde a su lado posesivo y acumulativo, consumista y voraz, ávido y agarrado, caracterizado por aferrarse a lo que posee y a sí mismo en tanto que se posee. Todo esto es obviamente ideológico e imaginario, como nos lo enseñan respectivamente Marx y Engels en la *Ideología alemana*¹⁰ y Lacan en el *Segundo seminario* sobre el *yo*¹¹. Gracias a Marx y a Lacan, sabemos que todo lo que el burgués cree poseer, incluido él mismo, en realidad es poseído por lo que Lacan llama el gran Otro, por el sistema simbólico de la cultura, una cultura que a su vez tiende a ser poseída por el capital, privatizada, subsumida y destruida por el capital.

¹⁰ Marx y Engels, *La ideología alemana* (1846), *op. cit.*

¹¹ Lacan, *Le séminaire, Livre II, Le moi* (1954-1955), París, Seuil Poche, 2001.

El burgués que se generaliza, el que aparece en todas las pantallas especulares de nuestro mundo, constituye algo puramente imaginario e ideológico, vacío y superficial, que es, además, una posesión exclusiva del capital, siendo el capital el que lo explota, lo administra y lo modifica según sus intereses. Podemos decir, en términos lacanianos, que el capital goza de todo lo que goza el yo burgués en el espejo, entendiendo el goce como lo entiende Lacan el seminario XIV, como un goce posesivo, goce como “posesión”, goce del “usufructo”¹². La posesión usufructuaria por el capital y la correlativa desposesión real del sujeto son entonces lo que subyace al aburguesamiento generalizado. Tras este aburguesamiento, lo que tenemos es la proletarización generalizada, la reducción de todos los sujetos a proletarios, a seres desposeídos que sólo tienen su vida para venderla como fuerza de trabajo del capital.

Que todos seamos proletarios, es algo que ya constató Lacan al definir al sujeto del psicoanálisis como un sujeto proletarizado, un sujeto desprovisto de cualquier discurso para enlazarse con los demás¹³, un sujeto reducido a su existencia que opera como fuerza enunciativa para expresar lo que se articula en la otra escena del lenguaje, del Gran Otro, del sistema simbólico de la cultura¹⁴. Dado que el sistema simbólico está quedando realmente subsumido en el sistema económico del capitalismo, podemos decir que el sujeto del psicoanálisis es cada vez más el que sufre la proletarización generalizada en el sistema capitalista, el reducido a no ser más que fuerza de trabajo del capital, el subyacente al yo imaginario que se refleja en las pantallas especulares de nuestro mundo y que resulta del aburguesamiento generalizado. Si este yo imaginario aburguesado es el sujeto de la psicología, el sujeto proletarizado que subyace a él es el sujeto del psicoanálisis, pero también el del marxismo, aquel por el que se apuesta en el movimiento revolucionario hacia el horizonte comunista.

¹² Lacan, *Le séminaire, Livre XIV, La logique du fantasme* (1966-1967), París, Seuil, 2023, 12.04.67, p. 268.

¹³ Lacan, *La troisième, intervention au Congrès de Rome, Lettres de l'École freudienne*, 16, 1975, p. 187.

¹⁴ David Pavón Cuéllar, *From the Conscious Interior to an Exterior Unconscious: Lacan, Discourse Analysis and Social Psychology*, Londres, Karnac, 2010.

Coincidencias del marxismo y del psicoanálisis con Flaubert y Colet

Las doctrinas marxista y freudiana surgen del reconocimiento de la proletarización generalizada en el capitalismo. Este reconocimiento, por cierto, se encuentra igualmente en Flaubert y de modo más preciso en un personaje de la *Educación sentimental*, Monsieur Dambreuse, un rico burgués que de pronto se exclama: “finalmente, más o menos, todos somos obreros”¹⁵. Quince años antes del año de 1869 en que Monsieur Dambreuse reconoció que *todos somos obreros*, Flaubert ya se había exclamado en 1854, en una carta para Louise Colet, que “todos somos charlatanes sin saberlo”, agregando que “los burgueses ya ni siquiera son burgueses, porque desde la invención del ómnibus la burguesía está muerta”¹⁶.

Lo burgués, para Flaubert, murió por el efecto de la tecnología con sus invenciones como la del ómnibus: la tecnología en la que se despliega el sistema capitalista en el que todos estamos proletarizados. En este sistema, lo burgués, para Flaubert, no es más que charlatanería. No es más que ideología, diría Marx. Lacan agregaría: no es más que psicología, no es más que palabra vacía, no es más que desbordamiento retórico de lo imaginario. Detrás de toda esta charlatanería burguesa, lo que hay para el Monsieur Dambreuse de Flaubert es lo mismo que hay para Marx y Lacan: el hecho de que todos somos obreros, todos somos proletarios, una vez que hemos perdido la cultura subsumida en el capitalismo.

La subsunción de la cultura en el capitalismo, con su efecto de proletarización generalizada, es lo que se manifiesta ideológicamente en el aburguesamiento generalizado. Este aburguesamiento diluye la profundidad inherente al sistema simbólico de la cultura en la superficie especular de lo imaginario como proyección bidimensional del sistema capitalista. El capitalismo puede capturar así todo lo que se refleja en sus pantallas y vitrinas, incluso los gestos revolucionarios anticapitalista, lo que Louise Colet comprendió muy bien

¹⁵ Gustave Flaubert, *L'Éducation sentimentale* (1869), París, Librairie Générale Française, Livre de Poche, 2002, p. 442

¹⁶ Gustave Flaubert, “À Louise Colet, Croisset, 29 janvier 1854”, en *Correspondance*, Rouen, Université de Rouen, en <https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/correspondance/29-janvier-1854-de-gustave-flaubert-a-louise-colet/>

al tomar partido por la Comuna de París y al acusar a la burguesía de haber cooptado y neutralizado todas las revoluciones modernas.

La repulsión de Colet hacia los burgueses fue un factor dominante de su personalidad que podría explicar en parte, sólo en parte, su distanciamiento de alguien tan burgués, tan cínica y genialmente burgués, como lo fue su amante Flaubert. Uno se pregunta cómo Flaubert, siendo tan burgués, pudo amar tanto a Louise y ser tan amado por ella. Una parte de la explicación está en que ambos compartían su repulsión hacia la burguesía, pues lo cierto es que a Flaubert también lo repulsaba la burguesía, y como él era parte de ella, se repulsión operaba como una repulsión tan clarividente y penetrante como las de Marx, Freud y Lacan, tan burgués el uno como el otro. Quizás fuera necesario ser parte de la burguesía para poder sondearla tan profundamente como ellos lo hicieron.